

एक साहित्य समीक्षा : मध्य विद्यालय के शिक्षकों का व्यावसायिक तनाव के संदर्भ में

रश्मि लुगुन

शोधकर्ता, शिक्षा विभाग, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड

Corresponding Author- रश्मि लुगुन

Email- rashmilgn181@gmail.com

सारांश

तनाव किसी भी प्रकार के परिवर्तन का परिणाम है जो किसी व्यक्ति पर शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक स्तर पर दबाव पैदा करता है। अपना जीवन जीने के दौरान, हर कोई कम से कम एक प्रकार के तनावपूर्ण अनुभव से गुजरता है। बढ़ती चिंता यह है कि कार्यस्थल की सुरक्षा का भय, अत्यधिक काम के घंटे और खराब मनोबल शिक्षकों के लिए तनाव बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। कार्यस्थल में तनाव में योगदान देने वाले ये तत्व प्रशिक्षकों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों और उस वातावरण पर प्रभाव पड़ता है जिसमें वे सीखते हैं। अध्ययन का उद्देश्य शिक्षकों द्वारा अनुभव किए गए व्यावसायिक तनाव के स्तर पर पिछले शोध का गहन विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। शोध उन तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो शिक्षक अपनी नौकरी से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए अपनाते हैं, और यह माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अनुभव किए गए तनाव के स्तर के बारे में मौजूदा साहित्य में अंतराल का निर्धारण करके समाप्त होता है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले व्यावसायिक तनाव के स्तर को निर्धारित करना और इन व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुकाबला तंत्र की जांच करना है। यह वर्तमान में उपलब्ध प्रासंगिक प्रकाशित सामग्री का गहन विश्लेषण करके प्राप्त किया जाएगा। वर्तमान जांच का उद्देश्य अध्ययन के उद्देश्यों को संरक्षित करने पर ध्यान देने के साथ, क्षेत्र में किए गए मौजूदा शोध की जांच करना है। अध्ययन में विशेष रूप से डेटा के द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया। द्वितीयक डेटा में विभिन्न स्रोत शामिल हैं जैसे विद्वानों के लेख, अकादमिक पत्रिकाएँ, प्रतिष्ठित वेबसाइटें, पत्रिकाएँ और सम्मेलन की कार्यवाही।

प्रमुख शब्द – आलोचनात्मक मूल्यांकन कार्यस्थल व्यावसायिक तनाव वातावरण

परिचय

एक शिक्षक वह होता है जो हमें रास्ता दिखाता है और हमें स्वयं का महानतम संस्करण बनने के लिए प्रेरित करता है। एक रोल मॉडल कोई भी हो सकता है जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक ही सृजन करते हैं, प्रतिभा को बढ़ावा देते हैं और देश दिशा और सलाह के लिए उन्हीं की ओर रुख करता है। हम एक तेजी से भागती दुनिया में रहते हैं जहां तनाव बहुत आम है। इसके कई संभावित कारण हैं, लेकिन नौकरी का दबाव अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप बहुत अधिक दबाव में होते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग हार मानने लगता है और आपको एहसास होता है कि आप गिर गए हैं। शैक्षणिक स्तर पर तनाव की उपस्थिति किसी व्यक्ति की ज्ञान उत्पन्न करने और प्रदान करने की क्षमता पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है, खासकर यदि उनका दिमाग पर्याप्त रूप से केंद्रित नहीं है। तनाव एक सामान्य अनुभव है दुनिया भर में बड़ी संख्या में बहुत अपेक्षाएँ रखनेवाले लोग और तनावपूर्ण जीवनशैली के परिणामस्वरूप इस घटना का अनुभव करते हैं। दैनिक जीवन की बढ़ती माँगें इस तनाव में योगदान करती हैं, जो हमारे आस-पास के वातावरण में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद न होने के बावजूद महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डालता है। उपयोगकर्ता का पाठ विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं करता है। किसी विशिष्ट कार्य के प्रति सचेत और सराहनीय रवैया रखने से सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य उन कारकों की पहचान करना है जो शिक्षाशास्त्र में बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, जो व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह इस क्षेत्र में भविष्य के काम के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए, मौजूदा अनुसंधान और खबर की सीमाओं का मूल्यांकन करना चाहता है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य भविष्य के अध्ययन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मध्य विद्यालय शिक्षकों के व्यावसायिक तनाव पर साहित्य की समीक्षा करना है।

साहित्य की समीक्षा

जोहानसन (2011) ने लिंग, पढ़ाए गए ग्रेड स्तर, वर्षों के शिक्षण अनुभव और तनाव-उत्प्रेरण कार्य तत्वों के बारे में शिक्षक की धारणाओं के बीच संभावित सहसंबंध की जांच करने के लिए एक अध्ययन किया। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या लिंग, पढ़ाए गए ग्रेड स्तर और शिक्षण के वर्षों के

अनुभव के बीच कोई संबंध मौजूद है। शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि शिक्षकों के बीच उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले ग्रेड स्तर के आधार पर तनाव के स्तर में भिन्नता होती है। विशेष रूप से, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय के अपने समकक्षों की तुलना में उच्च स्तर के तनाव का अनुभव करने की सूचना दी।

खटाल (2011) ने इस बात की जांच की कि काम का तनाव पुरुष और महिला प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की स्वस्थ घरेलू संबंधों को बनाए रखने की क्षमता पर पड़ता है। अकोला तालुका में प्राथमिक विद्यालय के प्रशिक्षकों से एक नमूना लिया गया था, और इसमें 25 पुरुष शिक्षक और 25 महिला शिक्षक शामिल थे। इस अध्ययन के लिए श्रीवास्तव और सिंह द्वारा विकसित व्यावसायिक तनाव सूचकांक का उपयोग किया गया था। शोध के निष्कर्षों से पता चला कि यौन गतिविधि और काम का तनाव किसी भी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। पुरुष और महिला दोनों शिक्षक काम पर समान मात्रा में तनाव का अनुभव करते हैं।

अपने अध्ययन में, देव (2011) ने शिक्षकों के बीच कामकाजी जीवन के विभिन्न आयामों की जांच की। उनका उद्देश्य पुरुष और महिला शिक्षकों के साथ-साथ कनिष्ठ और वरिष्ठ शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं के संबंध में उनकी धारणाओं में किसी भी भिन्नता की पहचान करना था। अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि जूनियर शिक्षकों ने वरिष्ठ शिक्षकों की तुलना में विभिन्न आयामों में तनाव के उच्च स्तर की सूचना दी। पुरुष शिक्षकों की तुलना में महिला शिक्षक, उच्च स्तर की भूमिकाओं के अधिभार और अंतर-भूमिका दूरी के तनाव का अनुभव करती हैं। आफताब और कहलून (2012) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, यह पता चला कि लगभग 50: माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को अपनी नौकरी के संबंध में तनाव के स्तर में कमी का अनुभव होता है। इसके अलावा, अध्ययन से पता चला कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में व्यावसायिक तनाव का स्तर अधिक होता है। इसके अतिरिक्त, निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक स्नातकोत्तर और अप्रशिक्षित शिक्षकों की तुलना में उच्च स्तर के व्यावसायिक तनाव का अनुभव करते हैं। जिन शिक्षकों के पास 6-10 साल का अनुभव है, उन्हें व्यावसायिक तनाव के उच्च स्तर का सामना करना पड़ता है, जबकि 0-5 साल के अनुभव वाले शिक्षक आमतौर पर कम स्तर के तनाव का अनुभव करते हैं। कायस्थ, कृष्णमूर्ति और अधिकारी (2012) द्वारा किए गए एक अध्ययन में,

शोधकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के स्कूलों में कार्यस्थल में व्यावसायिक तनाव की जांच की। अध्ययन नेपाल में एक कॉर्पोरेट, उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल और भारत में तीन अलग-अलग प्रकार के स्कूलों, अर्थात् सरकारी, सार्वजनिक और निजी स्कूलों पर केंद्रित है। अनुसंधान में नेपाल के तीन अलग-अलग प्रकार के स्कूलों में से एक में न्यूनतम एक वर्ष के अनुभव वाले 268 प्रशिक्षक शामिल थे। नमूना को यादृच्छिक तरीके से चुना गया था, जिसमें सरकारी, सार्वजनिक और निजी स्कूलों जैसे विविध स्रोतों को शामिल किया गया था। शोध ने काम से संबंधित तनाव को मापने और परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए श्रीवास्तव और सिंह के व्यावसायिक तनाव सूचकांक का उपयोग किया। डेटा अध्ययन सहायकों द्वारा एकत्र किया गया था जिनका प्रतिभागियों के साथ सीधा संपर्क था। अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि तीन अलग-अलग प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में नेपाली उच्चतर माध्यमिक स्तर के स्कूल शिक्षकों के बीच व्यावसायिक तनाव के स्तर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था।

रितु, (2012) ने लिंग, स्कूलों के प्रकार और स्थान जैसे जनसांख्यिकीय कारकों के संबंध में स्कूल शिक्षकों के व्यावसायिक तनाव पर एक तुलनात्मक शोध किया है। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, जो पुरुष और महिला हैं, जो सार्वजनिक और निजी संस्थानों में काम करते हैं, साथ ही शहरी और ग्रामीण परिवेश में पढ़ाने वाले शिक्षकों के व्यावसायिक तनाव (ओएस) की तुलना करने के उद्देश्य से। निष्कर्षों से पता चला कि कोई स्पष्ट लिंग, स्कूल नहीं है। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के व्यावसायिक तनाव में प्रकार, या स्थान-आधारित अंतर।

राजस्थान के बागलकोट जिले में किए गए अपने अध्ययन में, रश्मी एट. अल (2013) ने कई कारकों की पहचान की जो हाई स्कूल के शिक्षकों के बीच तनाव में योगदान करते हैं। इन कारकों में पाठ्यक्रम पूरा करने का दबाव, पाठ्येतर गतिविधियों से संबंधित अतिरिक्त जिम्मेदारियां, कार्यभार और व्यक्तिगत जीवन के बीच असंतुलन, उच्च अधिकारियों की ओर से ध्यान न देना, दो पर्यवेक्षकों के अधीन काम करना, पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अपर्याप्त समय, चयन में सीमित स्वतंत्रता शामिल हैं। विषय, सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में अस्पष्ट भूमिकाएँ, अप्रत्याशित काम की माँगें, शिक्षकों की कमी, पदोन्नति के अवसरों की कमी, असंतुलित वेतन संरचना, प्रिंसिपल का रवैया, सहकर्मियों का व्यवहार, माता-पिता से गैर-अनुपालन, अत्यधिक काम का बोझ, संघर्ष सहकर्मियों के बीच भूमिकाओं में, प्रभाव या आवाज की कमी, नौकरी की उम्मीदों में अनिश्चितता, प्रेरणा की कमी और कमजोर सामाजिक रिश्ते।

हसन (2014) के निष्कर्षों के अनुसार, स्कूलों में प्रशिक्षक काफी तनाव में हैं। निष्कर्षों से यह भी पता चला कि निजी स्कूलों में काम करने वाले प्रशिक्षकों को सरकारी स्कूलों में काम करने वालों की तुलना में अधिक तनाव का सामना करना पड़ता है। यह इस तथ्य के कारण है कि निजी स्कूल के शिक्षकों को कम वेतन मिलता है और उनसे अधिक काम का बोझ उठाने की उम्मीद की जाती है। शोधकर्ताओं ने पुरुष और महिला स्कूल शिक्षकों द्वारा अनुभव किए गए व्यावसायिक तनाव के स्तर में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया।

माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच व्यावसायिक तनाव और मुकाबला करने के तरीकों पर अपने अध्ययन में नागरा और कौर (2014) के निष्कर्षों के अनुसार, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक मध्यम स्तर के व्यावसायिक तनाव का अनुभव करते हैं। जब उनके पुरुष समकक्षों की तुलना की जाती है, तो महिला माध्यमिक विद्यालय शिक्षक अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक तनाव में थे।

साहित्य समीक्षा से पता चलता है कि शिक्षकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले व्यावसायिक तनाव पर व्यापक शोध किया गया है। उदाहरण के लिए, सभरवाल और आहूजा एट. अल. (2015) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय सदस्यों के बीच

व्यावसायिक तनाव के स्तर की जांच की। उनके निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि प्रशासकों को कई और विविध कारकों का सामना करना पड़ता है जो तनाव में योगदान करते हैं। इनमें जिम्मेदारियों का संचय, समय की कमी, अपर्याप्त संसाधन, छात्रों का दुर्व्यवहार और सीमित वित्तीय संभावनाएँ शामिल हैं, जिन्हें तनाव के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में पहचाना जाता है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि प्रशासकों को आम तौर पर तनाव का अपेक्षाकृत कम से मध्यम स्तर का अनुभव होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तनाव के इस स्तर का उनके प्रदर्शन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता।

गेब्रेकिरस्टोस (2015) के अनुसार, एक अध्ययन से पता चला है कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को व्यावसायिक तनाव के महत्वपूर्ण स्तर का सामना करना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि अध्ययन में यह भी पाया गया कि लिंग, कार्यस्थल और परिवार के आकार जैसे कारक इन शिक्षकों के बीच व्यावसायिक तनाव के अनुभव को प्रभावित नहीं करते हैं।

ओलिव एट अल के अनुसार (2016), जब माध्यमिक विद्यालयों के पुरुष और महिला प्रशिक्षकों द्वारा अनुभव किए गए तनाव के स्तर की तुलना की जाती है, तो महिला शिक्षक अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक तनाव का अनुभव करती हैं। इसका कारण यह है कि महिला प्रशिक्षक, माध्यमिक विद्यालय के अंतिम वर्ष में विद्यार्थियों को निर्देशित करने के अलावा, उनके परिवारों की भलाई के लिए भी जिम्मेदार हैं; परिणामस्वरूप, वे समान संसाधन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। कार्यस्थल और पारिवारिक माहौल दोनों पर भार बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः तनाव की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि विवाहित शिक्षक स्कूल के काम के साथ-साथ परिवार और समाज के मामले में अपने अविवाहित समकक्षों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी लेते हैं, और क्योंकि वे इन सभी आयामों को पूरा करने की स्थिति में हैं, विवाहित शिक्षक अपने अविवाहितों की तुलना में उच्च स्तर के तनाव का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विवाहित शिक्षक इन सभी आयामों को पूरा करने की स्थिति में हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन सभी आयामों की मांगों से उच्च स्तर का तनाव होता है।

सादेघी और सादतपुराहिद (2016) के अनुसार, शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत, विशेष रूप से 29.92%, ने तनाव का अनुभव किया। इसके अतिरिक्त, एक तिहाई से अधिक शिक्षकों ने अपनी नौकरी और रोजगार के प्रति उच्च स्तर का असंतोष व्यक्त किया। अध्ययन में यह भी पाया गया कि उम्र और वैवाहिक स्थिति जैसे कारकों का शिक्षकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले तनाव के स्तर पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है।

सुनंदा (2017) के अनुसार, सरकारी स्कूलों में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की तुलना में उच्च स्तर के तनाव का अनुभव करते हैं। इसका श्रेय इस तथ्य को दिया जाता है कि सरकारी शिक्षकों को प्रशासन और सरकारी दोनों विभागों द्वारा अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ और कार्य सौंपे जाते हैं। नतीजतन, वे निजी स्कूलों में अपने समकक्षों की तुलना में सरकारी अधिकारियों के प्रति अधिक जवाबदेह हैं, जिससे सरकारी स्कूल के शिक्षकों में तनाव का स्तर बढ़ गया है। अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। इस अध्ययन के लिए नमूना आकार 200 स्नातकोत्तर शिक्षक थे जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित दो अलग-अलग स्कूलों में कार्यरत थे। व्यावसायिक तनाव सूची डॉ. जोसेफ और डॉ. धर्मांगदान द्वारा बनाई गई थी, जो इसके विकास में उनकी भागीदारी का संकेत देती है। अध्ययन में 37 परीक्षण आइटमों वाले पांच-बिंदु पैमाने का उपयोग किया गया है।

नाइजीरिया के एडो राज्य के एसान सेंट्रल सेनेटोरियल डिस्ट्रिक्ट के माध्यमिक विद्यालयों में किए गए अध्ययन में शिक्षकों के सामने आने वाले विभिन्न जोखिमों की जांच की गई। इन जोखिमों में काम का अधिभार, भीड़भाड़ वाली कक्षा की स्थिति, खराब कामकाजी परिस्थितियाँ, सामाजिक समर्थन की कमी और

आवश्यक संसाधनों तक अपर्याप्त पहुंच शामिल हैं। ओसागी (2018) के अनुसार, तनाव का शिक्षकों की निर्देशात्मक डिलीवरी, मनोबल, नौकरी से संतुष्टि, नौकरी के प्रदर्शन और नौकरी छोड़ने की दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

शिक्षक ज्ञान प्रदान करने की अपनी प्राथमिक भूमिका के निष्पादन में कई कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। शिक्षकों के बीच जोखिम के स्तर के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले एक कारक पर विचार किया जाता है। उपरोक्त कारकों के अलावा, जैसे संसाधन, संचार स्तर और शिक्षकों के बीच उनके कामकाजी माहौल में पारस्परिक संबंध, अन्य चर भी हैं जो शिक्षकों के तनाव के स्तर के मूल्यांकन में योगदान करते हैं (इस्लाम, 2019)।

काबिटो और वामी (2020) ने शिक्षण पेशे में शिक्षण अनुभव, शैक्षिक स्तर, उच्च नौकरी की मांग और काम से संबंधित तनाव के उच्च स्तर के साथ खराब संबंधों के बीच एक संबंध पाया। यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों पर लगाए गए कार्यभार और क्षेत्र में उनके अनुभव के स्तर के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन हासिल करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा, शिक्षकों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है जो उन्हें उन्नत डिग्री हासिल करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि यह उनके चल रहे पेशेवर विकास और विकास में बहुत योगदान देगा। एक-दूसरे के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखना शिक्षकों के लिए तनाव कम करने की एक प्रभावी रणनीति के रूप में काम कर सकता है।

निष्कर्ष

शिक्षक किसी देश के भविष्य के पेशेवरों का सबसे महत्वपूर्ण समूह हैं। शिक्षक तनाव का अनुभव करते हैं और इनमें से अधिकांश को उनके द्वारा प्रयास और अन्य मुकाबला रणनीतियों के साथ प्रबंधित किया जाता है और फिर भी कुछ स्थितियों से निपटने में उन्हें मदद की आवश्यकता होती है। उन्हें मामले के साथ तालमेल बिठाने में मदद के लिए उचित परामर्श और मार्गदर्शन का प्रावधान किया जाना चाहिए। उनकी शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक जरूरतें। उन्हें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए परामर्श की पेशकश की जा सकती है। व्यक्ति को किसी की खोज शुरू करने में मदद की जानी चाहिए, उसकी समस्याएं और संसाधन क्या हैं और कठिन समय और परिस्थितियों में उसे क्या बेहतर महसूस होता है। व्यावसायिक तनाव की उपस्थिति माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण और नीरस वातावरण की ओर ले जा रही है। आधुनिक शिक्षा में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से शिक्षकों पर कार्यभार में वृद्धि हुई है। निर्देश प्रदान करने के अलावा शिक्षकों को अन्य प्रशासनिक या गैर-शिक्षण गतिविधियों में शामिल होने के कारण अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक अक्सर भारी कार्यभार, छात्रों के दुर्व्यवहार, पेशेवर मान्यता की कमी, अपर्याप्त कक्षा संसाधनों और सहकर्मियों के साथ खराब संबंधों जैसे विभिन्न कारकों के कारण तनाव का अनुभव करते हैं। शिक्षकों के बीच तनाव के स्तर पर उपलब्ध साहित्य का गहन विश्लेषण करने पर, यह निर्धारित किया गया है कि कई सामान्य कारक शिक्षण वातावरण में तनाव के स्तर में योगदान करते हैं। इन कारकों में भारी कार्यभार, नौकरी की असुरक्षा, पारिवारिक समस्याएं आदि शामिल हैं। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि संगठनों से तनाव को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तनाव को केवल कार्यस्थल और व्यक्तिगत हस्तक्षेप के संयोजन के माध्यम से प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य तनाव प्रबंधन का इष्टतम स्तर प्राप्त करना है। अध्ययन के अनुसार, यह देखा गया है कि शिक्षक अपने पेशेवर जीवन में तनाव के विभिन्न स्तरों का अनुभव करते हैं।

संदर्भ

1) गेब्रिकस्टोस, एच.ए. (2015)। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच व्यावसायिक तनाव और उनकी मुकाबला करने की

- रणनीतियाँ टाइप्रे क्षेत्र के मध्य क्षेत्र का अंतर मामला। जे. एकेड. रिस. शिक्षा. रेव,3(6),143-157
- 2) जेएम देव। (2011). कॉलेज शिक्षकों का तनाव और कार्य जीवन, जर्नल ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी, फरवरी, खंड 37, पीपी। 78-85
- 3) मारिया आफताब और ताहिरा खातून। (2012)। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की जनसांख्यिकीय भिन्नताएं और व्यावसायिक तनाव, यूरोपीय वैज्ञानिक जर्नल मार्च संस्करण वॉल्यूम। 8, नंबर 5 आईएसएसएनरू 1857 - 7881 (प्रिंट) ई - आईएसएसएन 1857- 7431
- 4) नैना सभेरवाल, दीया आहूजा। (2015)। पुणे में उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय सदस्यों के बीच व्यावसायिक तनाव पर एक अध्ययन, सिम्स जर्नल ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च वॉल्यूम नंबर 1
- 5) काबिटो जीजी और वामी एसडी (2020),गोंडार शहर में सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच कथित काम से संबंधित तनाव और इसके संबंधित कारक इथियोपिया से एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन बीएमसी रिसर्च नोट्स 13, संख्या 36।
- 6) रश्मी, एम., हुनूर, आर., व्यास, बी., सुदर्शन, एस., मथाड, जे.एम., और पारीक, पी.के. (2013)। षकूल शिक्षकों के लिए नौकरी के तनाव पर एक अध्ययन। आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट 7(4)। 42-44.
- 7) खटाल, एम. (2011)। प्राथमिक शिक्षक के व्यावसायिक तनाव और पारिवारिक समायोजन के बीच संबंधों का अध्ययन। इंटरनेशनल रेफर्ड रिसर्च जर्नल, प(20).लुकुयानी,
- 8) सादेघी, के, और सादातपुरवाहिद, एम. (2016)। ईएफएल शिक्षकों का तनाव और नौकरी से संतुष्टि शिक्षक शिक्षा क्या योगदान दे सकती है? ईरानी जर्नल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च 4(3),75-96।
- 9) नागरा एल और कौर, एम. (2014)। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच शिक्षक प्रभावशीलता के संबंध में व्यावसायिक तनाव, एडुट्रेक्स, 7(10), 27-19
- 10) सुनंदा, के. (2017)। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच तनाव - कॉर्पोरेट स्कूलों के संदर्भ में हैदराबाद. उभरते रुझान इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 45-55।
- 11) हसन, ए. (2014), प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के व्यावसायिक तनाव का एक अध्ययन, हसन, ए. / एजुकेशनिया कॉन्फैब आईएसएसएनरू 2320-009एक्स, वॉल्यूम। 3, क्रमांक 4,
- 12) ऑलिव, टी.बी., एनोस, एम.डब्ल्यू., सिमतवा, और जूलियस, ओ.जी. (2016)। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच तनाव का स्तर और केन्या में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर इसका प्रभाव काकमेगा नॉर्थ सब का एक केस स्टडी काउंटी. ग्रीनर जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 6(2), 52-66।
- 13) जोहानसेन, एस.ई. (2011). प्रमाणित शिक्षकों द्वारा पहचाने गए व्यावसायिक तनाव कारकों का विश्लेषण।
- 14) ओसागी, कॉन्स्टेंस इयोर (2018),एडोस्टेट, नाइजीरिया में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के बीच तनाव, प्रभाव और मुकाबला करने की रणनीतियाँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च ग्रंथालयाह, वॉल्यूमरू 6, आईएसएसरू 9, पीपी-137-147।
- 15) डॉ. रजेकुल इस्लाम (2019), पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच नौकरी के तनाव पर एक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बेसिक एंड एप्लाइड रिसर्च, वॉल्यूमरू 9, आईएसएसरू 5, पीपी-73-85।